

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖРО ҲОКИМИЯТИ РАҲБАРЛАРИНИ САЙЛАШ ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МЕХАНИЗМЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Холбоев Шаҳобиддин Абдуадизович

Навоий вилоят Инновацион ривожланиш

бошқармаси бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6949460>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 30th July 2022

KEY WORDS

Ижро, ҳокимият, механизм, бошқарув, сайлов, раҳбар, жамият, давлат, орган, тизим.

Мамлакатимизда давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида, шу жумладан, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш билан боғлиқ ислохотлар амалга оширилиб келинмоқда.

Мустақилликка эришгандан сўнг, биринчи навбатда, маҳаллий давлат бошқарувининг мақбул ва самарали тизimini яратишга қаратилган маъмурий ислохотлар амалга оширилди, сабаби фақатгина самарали фаолият юритадиган давлат ҳокимияти долзарб ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилишга ҳамда аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини яхшилаш учун шароит яратишга қодирдир.

Таъкидлаб ўтиш жоизки, мустақилликка эришилгандан кейин бошқарув соҳасини марказлаштиришни чеклаш, ушбу йўналишдаги вазифаларнинг бир қисмини

ABSTRACT

Мақолада Ўзбекистонда ижро ҳокимияти раҳбарларини сайлаш тизimini жорий этиш механизмлари ва уларнинг аҳамияти келтирилган. Маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг фаолиятида учраётган камчиликларни бартараф этиш учун маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятини ташкил этиш жиҳатларини комплекс назарий ва тизимли тадқиқ қилишни ўтказиш ва шулар асосида илмий-асосланган хулосаларни ишлаб чиқиш, бугунги куннинг долзарб масаласи бўлиб қолмоқда.

республика даражасидан вилоят, туман ва шаҳар миқёсига ўтказиш, маҳалла (ўзини ўзи бошқариш органлари) тизimini шакллантириш масалаларига алоҳида аҳамият берилди ва пировард натижада замонавий бошқарув тизими шаклланди.

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган маъмурий ислохотларнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида ижро ҳокимияти органларининг самарадорлигини ошириш, уларнинг мазкур йўналишдаги ўрни ва масъулиятини кучайтиришга қаратилган. Маҳаллий давлат ҳокимияти Ўзбекистоннинг ҳар бир ҳудуди фаолиятини ташкил этувчи давлат бўғини ҳисобланиб, ушбу ҳокимият давлат органларининг муҳим ва давлат хизматчиларининг катта қисмини ўз ичига олган, кенг доирадаги ваколатларга эга органидир.

Ҳуқуқий давлат концепциясига асосан, маҳаллий давлат ҳокимияти ижро органларининг асосий вазифаси - қонуннинг жойлардаги ижросини таъминлаш бўлиб, унинг замирида фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига тегишли бўлган фаолиятнинг амалга оширилиши ётади. Ўз навбатида, ҳар бир демократик давлатда маҳаллий ижро ҳокимияти органларини шакллантириш, ташкил этиш ва масъулиятини белгилаш масалаларига жиддий ёндашиш лозимлигини талаб этади.

Асосий қисм. Маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятининг такомиллашуви сиёсий тизимнинг ривожига бевосита хизмат қилади. Маҳаллий ижро ҳокимияти органлари функцияларини ҳозирги давр шароитларига мос ҳолда шакллантириш бўйича мақбул бўлган ечимларини топиш масаласини муҳим аҳамият касб этмоқда. Маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг фаолиятида учраётган камчиликларни бартараф этиш учун маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятини ташкил этиш жиҳатларини комплекс назарий ва тизимли тадқиқ қилишни ўтказиш ва шулар асосида илмий-асосланган хулосаларни ишлаб чиқиш, бугунги куннинг долзарб масаласи бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси мамлакатимизда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ташкил этилишининг ҳуқуқий асоси бўлиб, ҳокимиятининг ҳокимлар бошчилик қиладиган халқ депутатлари Кенгашлари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари асосида, ҳуқуқий демократик давлат қуриш принципларига мос ҳолда ташкил

қилинган ва фаолият юритиши таъминланган органлардир.

Ҳокимият аслида бошқариш, кимнингдир хоҳиш-иродасини йўналтиришни ҳам англатади. Бироқ ҳокимият шундай ижтимоий ҳодисаки, кишилиқ жамиятини унингсиз тасаввур этиш мушкул. Яъни, жамият эҳтиёжлари ҳар доим бошқариш, бирлаштириш ва йўналтиришни талаб этади. Демак ҳокимият давлат бошқарувининг муҳим белгиларидан бири сифатида уни ташкил этган субъектнинг манфаатларини давлат манфаатлари билан уйғунлаштиради.

Ҳар бир маҳаллий ижро ҳокимияти ҳудуд ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий-маърифий эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда бошқарувни ташкил этади ва унинг ижросини назорат қилади. Албатта бунда маълум маънода ўзига хос парадокс кўзга ташланади, яъни ижро ҳам назорат ҳам ўзидалиги. Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан мазкур ҳокимиятни иккига бўлиш йўлида дастлабки қадам сифатида маҳаллий Кенгашларнинг котибиятлари фаолиятлари йўлга қўйилганлигини ушбу соҳадаги муҳим қарорлардан биридир. Шу орқали маҳаллий Кенгашлардаги халқ вакилларининг фаоллиги ошиб, ижро ҳокимиятининг ҳисобдорлиги таъминланмоқда.

Хусусан, ислоҳотларнинг янгича тизими, Янги Ўзбекистонни яратиш борасидаги изчил ва дадил қадамлар халқимизнинг давлатдан рози бўлишида ва уларнинг турмуш фаровонлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Энг муҳими мазкур жараёнларда бевосита халқнинг

иштирокини таъминлашни истаётганлиги эътиборга молик.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 7 декабр куни Конституциямиз қабул қилинганлигининг 24 йиллиги муносабати билан сўзлаган нутқида давлат бошқарув органларини тубдан ислоҳ қилиш, айниқса, Ўзбекистонда ҳокимларни сайлаш масаласини муҳокама қилиш таклифини илгари сурди. Давлатимиз Раҳбарининг мазкур нутқида: “Келгусида биз маҳаллий ҳокимларни бевосита халқ томонидан сайлаш масаласи ҳақида ҳам ўйлаб, муҳокама қилиб кўришимиз керак”, дея илгари сурилган таклиф бу борадаги дастлабки қадамлар бўлди, албатта.

Шунингдек, “Ҳар бир ҳудуд ўз раҳбарини ўзи сайласа, раҳбарларнинг халқ ва жамият олдидаги масъулиятини кескин оширишга эришиш мумкин”, дея айтган сўзлари нечоғли ўринли эканлиги, аввало бу тизим халқ билан мулоқот қилишнинг янги босқичини бошлаб берувчи мустаҳкам йўналиш бўлишидан далолат беради.

Шу ўринда, авваламбор, “сайлов” тушунчасига таъриф берадиган бўлсак, шуни таъкидлаш жоизки, қонунларда “сайлов” тушунчасига депутатлар ва бошқа мансабдор шахсларни овоз бериш йўли билан сайлаш, дея таъриф берилади. Сайлов - овоз бериш орқали давлат органлари, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари ва бошқа тузилмаларни ташкил этиш воситаси ҳисобланади. Фуқароларнинг ўз сайлов ҳуқуқини амалга ошириши - уларнинг давлатни бошқаришда иштирок этишининг энг муҳим шакллари билан биридир.

Сиёсий ва ҳуқуқий фанларга доир адабиётларда эса “сайлов” ибораси ҳар бир депутатлик ўрнига ёки муайян мансабга икки ва ундан кўп номзодлар даъвогарлик қилиш шарти билан вакиллик органларини шакллантириш тартибини англатади.

Шунингдек, сайловлар - бу ҳокимият ва сиёсий режимни легитимлаштириш (лот. *legittimus* “қонуний”) воситаси бўлиб, сиёсат мазмунини аниқлаш шакли, фуқаролар томонидан ҳокимият фаолияти устидан назорат қилиш усули, сиёсий арбобларни танлаб олиш механизми саналади.

Шу ўринда, сайлов тизими тушунчасига тўхталиб ўтадиган бўлсак, шуни қайд этиш жоизки, сайловларни ўтказиш тартиблари ҳамда уларни тартибга солувчи ҳуқуқ нормалари сайлов тизимини ташкил этади. Сайлов тизими - Ўзбекистон Республикасида сайлов тизими деганда, кенг маънода Олий ҳокимият вакиллик органлари ҳамда маҳаллий вакиллик органларини шакллантириш тартиби тушунилади. Тор маънода мажоритар, пропорционал ва аралаш сайлов тизимларига бўлинади. Ўзбекистон Республикаси сайлов тизими мажоритар сайлов тизимига асосланган.

Давлат ҳокимияти вакиллик органларига сайловлар фақат кўппартиявийлик асосида ўтказилади. Сайловларда республикада фаолият кўрсатаётган 5 та сиёсий партия томонидан номзодлар кўрсатилади. Фақатгина тегишли туман ва шаҳар Кенгашларига сиёсий партиялар билан бир қаторда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳам депутатликка номзодлар кўрсатиши мумкинлиги сайлов қонунда белгилаб қўйилди. Бу

каби ўзгартишларнинг киритилишидан мақсад сиёсий партиялар ҳамда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг жамият ва давлат бошқарувидаги ролини янада оширишдан иборат. Бундай ўзгариш орқали сиёсий партиялар ўртасида соғлом рақобатни ва фаолликни кучайтириш учун шароит яратилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисига мурожаатномасида “Бу муҳим сиёсий компания янги Ўзбекистон шароитида сайловчиларимиз, барча фуқароларимизнинг сиёсий ва ҳуқуқий маданияти, дунёқараши, гражданлик позицияси юксалиб бораётганини яна бир бор намоён этади, деб ишонаман”, - деб таъкидлаб ўтади.

Бугунги кунда сайлов қонунчилигини изчил такомиллаштиришнинг янги босқичи белгилаб берилган бўлиб, Концепция доирасида сайлов қонунчилигига сайлов ҳуқуқи эркинлиги принципининг тўлиқ амалга оширилишига, сайлов тизимининг янада демократлашувига, сиёсий партияларга сайловолди ташвиқотини ўтказиш борасида тенг шароит яратиш самарадорлигини оширишга, сайловларнинг очиқлиги ва шаффофлиги принципларини мустаҳкамлашга қаратилган бир қатор ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида”ги қонунининг 32-моддасига киритилган қўшимчага кўра қамоқда сақлаш жойларида ҳам сайлов участкалари тузилиши ва овоз бериш ташкил этилиши белгилаб қўйилди. Бунда

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддасида белгиланганидек, “жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошқора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча суднинг қонуний ҳукми эълон қилинмагунча у айбдор ҳисобланмайди” - деган конституциявий нормага тўлиқ мос келади.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида”ги қонунининг 65-моддасига “овоз бериш кунига қадар уч кун ичида, шунингдек овоз бериш кунини жамоатчилик фикри сўровлари натижаларини, сайлов натижалари тахминларини, ўтказилаётган сайлов билан боғлиқ бошқа тадқиқотларни чоп этишга (эълон қилишга), шу жумладан уларни умумий фойдаланишдаги ахборот-телекоммуникация тармоқларига (шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғига) жойлаштиришга йўл қўйилмайди” - деган норма киритилди. Бу эса сайловларнинг ҳолисона ўтишига ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 22 декабрда Олий Мажлисга тақдим этган Мурожаатномасида, мамлакатимиз сиёсий ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлган сайлов қонунчилиги бир қатор қонун ва қонуности ҳужжатларидан иборат бўлсада, афсуски, ҳанузгача яхлит бир ҳужжат шаклига келтирилмаганлигини таъкидлаб, халқаро норма ва стандартларга жавоб берадиган Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодексини

ишлаб чиқиш ва қабул қилиш вазифасини қўйган эдилар. Сайлов тизимига оид бир нечта қонунларнинг ўрнига тизимлаштирилган, конкрет ва яхлит қонун ҳужжати – 18 та боб ҳамда 103 та моддадан иборат “Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодекси” тайёрланди ва 2019 йилнинг 25 июнида “Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодексини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қонун Президент томонидан имзоланди. Илгари сайловларни ўтказиш тартиби алоҳида - алоҳида норматив ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинар эди. Хусусан, сайлов қонунчилигига оид 5 та Қонунни (“Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови тўғрисида”, “Фуқароларнинг сайлов ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида”, “Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашларига сайлов тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси тўғрисида”) ўзида мужассамлаштирганини таъкидлаш жоиз.

“Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунга асосан ҳоким халқ депутатлари Кенгаши раиси ҳамдир. Шу билан бирга, вилоят ва Тошкент шаҳар ҳокими Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тайинланади ҳамда лавозимидан озод этилади. Вилоят ва Тошкент шаҳар ҳокими номзодлари Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тегишли халқ депутатлари Кенгашларидаги партия гуруҳларининг ҳар бири билан маслаҳатлашувлар ўтказилганидан сўнг халқ депутатлари вилоят ва Тошкент шаҳар Кенгашига тасдиқлаш учун тақдим этилади.

Тегишли халқ депутатлари Кенгаши депутатлари умумий сонининг кўпчилик овозини олган вилоят ва Тошкент шаҳар ҳокими номзоди тасдиқланган ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги Қарори билан тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 28-бандида ҳокимнинг халқ депутатлари Кенгаши раиси сифатидаги мақомини бекор қилиш масаласи назарда тутилган.

Давлат дастурининг ушбу банди ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенати Кенгашларининг 2019 йил 3 апрелдаги Қўшма қарори билан вилоят, туман, шаҳар ҳокимларининг халқ депутатлари Кенгаши раиси сифатидаги мақомини бекор қилиш бўйича чоратадбирлар дастури тасдиқланиб, Олий Мажлис палаталари, тегишли вазирлик ва идоралар вакиллари билан иборат таркибда ишчи гуруҳи тузилди.

Ишчи гуруҳ томонидан “Ҳокимнинг халқ депутатлари Кенгаши раиси сифатидаги мақоми бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Мазкур қонун лойиҳасида:

- Ҳокимларнинг маҳаллий вакиллик органлари раҳбарлари сифатидаги мақомини бекор қилиш;

- халқ депутатлари кенгаши раиси лавозимини жорий қилиш;
- халқ депутатлари кенгаши раиси ва унинг ўринбосарларининг мақоми;
- кенгашларда доимий асосда ишловчи депутатлар фаолиятини ташкил этиш;
- халқ депутатлари кенгаши раиси ва унинг ўринбосарини сайлаш тартиби;
- халқ депутатлари кенгаши фаолиятини самарали ташкил этиш ҳамда доимий комиссиялар ишини мувофиқлаштириб бориш мақсадида Раёсат ташкил этиш;
- халқ депутатлари кенгашида доимий асосда ишловчи депутатлар фаолиятининг кафолатларини белгилаш.

Шу билан бир қаторда, қонун лойиҳасида Кенгаш раиси ва унинг ўринбосари мақоми, Халқ депутатлари Кенгашлари фаолиятига ташкилий, моддий-техник ва ахборот-таҳлилий жиҳатдан кўмаклашувчи котибиятлар фаолиятини ташкил қилиш масалалари ҳам ўрин олмоқда.

Ушбу ислохотлар маҳаллий давлат органлари фаолиятини такомиллаштириш йўлида катта қадам бўлди. Ушбу қонун лойиҳаси қабул қилингандан сўнг ҳокимларни сайлаш масаласини кун тартибига олиб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. 2020 йилда “Mening fikrim” жамоавий мурожаатлар порталида ҳокимларни халқ томонидан сайлаш амалиётини жорий этиш ҳақида эълон қилинган петиция ҳам бу борада етарлича муҳокамаларга сабаб бўлди.

Унда Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотларнинг самарадорлигини таъминлаш давлат хизматчиларининг фидойилиги,

шижоати, билими ва халқ билан ишлай олиш кўникмасига боғлиқлиги, бу борада, айниқса, туман ҳокимларининг масъулияти ва мажбуриятлари жуда юқорилиги, шу сабабли, шаҳар ва туман ҳокимларини халқ томонидан сайлаш амалиётини тезроқ жорий этиш муҳим аҳамият касб этиши таъкидлаб ўтилган. “Ижтимоий тармоқлардан маълумки, ҳозирда кўплаб ҳокимларга нисбатан аҳолининг норозилик кайфияти мавжуд. Шу туфайли, ҳудудларда аҳолини бошқарадиган ҳокимларни халқнинг ўзи танлаши ва сайлаш амалиётини жорий этиш зарур. Шундагина ҳокимларимиз халқ дардини эшитади, у билан бирга ишлайди”, дейилади петицияда.

Умуман олганда, ҳокимларнинг халқ томонидан сайланиши кўпгина муаммоларга ечим топиш баробарида, халқ ҳокимияти ривожига муҳим ўрин тутди.

Бизда маҳалла раиси, депутатларнинг халқ томонидан сайланиши амалиёти мавжуд бўлиб, бугун бу тизим ўзининг ижобий самараларини кўрсатмоқда. Сайланиш - халқ билан яқинликнинг муҳим омилларидан биридир. Ҳокимларимиз ҳам халқ томонидан сайланар экан, эртага улар билан янада яқин ва ҳаммаслак бўлишига, уларнинг фикрига таянишига, халқ билан бамаслаҳат қарорлар қабул қилишига ва уларнинг доимий равишда эшитишига тўғри келади.

Агар ҳоким бу вазифаларни бажармас, ўз сайловчиларидан узоқлашар экан, уни халқ лавозимидан озод этиш таклифини илгари суриши мумкин бўлади. Бу каби амалиётлар бизга жаҳон тажрибасидан ҳам яхши маълум. Бу ислохотларнинг янада самарали амалга

оширилишида, халқ ва ҳокимият ҳамфикр, ҳамнафас бўлишида муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса. Мамлакатни модернизация қилишда “Кучли давлатдан - кучли фуқаролик жамияти сари” принципини оғишмай амалга ошириш, биринчи галда ҳокимиятни номарказлаштириш ҳамда ваколатларнинг бир қисмини марказдан маҳаллий ҳокимият органларига топшириш орқали жойларда давлат бошқаруви тизимини такомиллаштиришни назарда тутди.

Шу мақсадда уни бир неча йўналишда амалга ошириш, хусусан, биринчидан, ҳокимият вакиллик органлари, ҳокимлар ваколатларини кенгайтириш, иккинчидан, уларнинг ваколатларини аниқлаштириш, учинчидан, ҳокимият вакиллик органлари, ҳокимлар зиммасига юклатилган вазифалар бажарилиши учун уларни сайлаш орқали масъулиятини оширишга оид ҳуқуқий нормаларни такомиллаштириш зарурдир.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. <https://constitution.uz/uz/clause/index#section20>
3. Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 2 сентябрдаги “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 24 декабрда янги таҳрирда қабул қилинган “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни.
5. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз”, Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи, 2016 йил 14 декабрь.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Конституция - эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир” номли маърузаси. Prezident.uz Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019.-64 б.
8. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак.-Тошкент.: “Ўзбекистон”, 2017 й.
9. Г.Р. Маликова “Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг айрим вазифа ва ваколатларини фуқарорларни ўзини ўзи бошқариш органларига ўтказиш (ҳуқуқий ва ташкилий масалалар)”, - Т.: 2003 й.
10. Б.Жўраев “Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қонунийлик, ҳуқуқ-тартибот ва фуқарорларнинг ҳавфсизлигини таъминлаш фаолияти: ҳуқуқий ташкилий масалалар”, - Т.: 1999 й.
11. И.Жўраев “Деятельность местных органов государственной власти Республики Узбекистан по правовому воспитанию населения”, - Т.: 1993й.